

QORAQALPOQ TILIDA SO‘Z YASALISHINI O‘RGATISH METODIKASI.

¹Qarlibaeva Naushegul Baxitjanovna

²Seydullaeva Dilnaza Amanbaevna

¹Kegeyli tumanidagi 23-umumta'lim maktabi
qoraqalpoq tili va adabiyoti o'qituvchisi

²Kegeyli tumanidagi 18 -umumta'lim maktabi
qoraqalpoq tili va adabiyoti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6984194>

Qoraqalpoq tili yangi yoziladigan tillardan biridir. Uni chuqur o'rganish asosan 50-yillarda boshlangan. Qoraqalpoq tilini o'rganishda N.A.Baskakov alohida o'rin tutadi, u ikki jildlik "Qoraqalpoq tili" /M., 1950-1952/ fundamental asarini hamda 1932-yilda nashr etilgan qoraqalpoq tilining birinchi grammatikasini yozgan. So'z yasash usullari qadimdan rus va turkiyzabon olimlarning tadqiqot ob'ekti bo'lib kelgan. Asarlarning mavjudligiga qaramay, ko'rib chiqilayotgan mavzu bo'yicha haligacha konsensus mavjud emas. Tuzama so'zlar faqat bir modelga ko'ra shakllanmaydi, ular ma'lum qoliplarga asoslanadi, so'z yasashning turli usullari orqali hosil bo'ladi. Bu usullar shakli, mazmuni va unumdorligi jihatidan bir xil emas, har bir so'z yasash usulining o'ziga xos xususiyatlari bor. So'z yasovchi so'z yasash usulining asosiy xususiyati hisoblanadi. Bitta formatant orqali hosil bo'lgan hosila so'zlar so'z yasashning bir usuliga kiradi. Hozirgi turkiy asarlarda so'z yasash yo'llarining nomi, mazmuni va soni turlicha ko'rsatilgan. Aksariyat ishlarda faqat asosiy va samarali usullar keng tahlil qilingan. Turkiy tillar grammatikalarida asosan affiks va qo'shma so'zlar ko'rsatilgan bo'lib, ulardan faqat ba'zilarigina so'z yasashining leksik-semantik turini beradi, ular turlicha: leksik yo'l, semantik yo'l, leksik-semantik yo'l deb ataladi. Fonetik usul asosiy usullar (affiksatsiya, kompozitsiya, leksik-semantik) bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Tilshunoslar affiksatsiya, asoslash, kompozitsiya va kalka usullarini, K. M. Musayev esa karait tili misolida so'z yasashning quyidagi usullarini ko'rsatadi: 1) affiksatsiya yoki morfologik va 2) so'z yasashi yoki sintaktik. Qozoq tilida so'z yasashining sintetik (morfologik), analitik (sintaktik) va leksik-semantik usullari farqlanadi va ular o'z navbatida quyidagi turlarga bo'linadi. 1) qo'shimcha; 2) so'z tarkibi; 3) so'z birikmasining qo'shma so'zga o'tishi; 4) frazemaning qo'shma so'zga qo'shilish vaqtida o'tishi; 5) fonetik; 6) leksik va grammatik; 7) leksik-semantik; 8) qisqartirish usuli. So'z yasovchi affikslarni tavsiflashda shuni ta'kidlash kerakki, ular ko'pincha gapdagi so'zlar o'rtasidagi munosabatni belgilaydi. So'z o'zgartiruvchi affikslarning asosiy mohiyati shundan iborat. Bu funksional

tipdagi affikslar soʻzning lugʻaviy maʼnosiga taʼsir qilmaydi. Qoraqalpoq tilida (boshqa turkiy tillarda ham) kelishik affiksi boʻlmagan soʻzlar bilan bir qatorda tuslanish affiksi boʻlgan soʻzlar ham grammatik yaxlitlikka ega boʻlib, gapda ularni oʻz nuqtai nazaridan koʻrib chiqish mumkin. roli. Soʻz oʻzgartiruvchi affikslar nutqning tuzilishiga koʻra oʻzaga yoki boshqa soʻzlarga affikssiz qoʻshiladi. Shu sababdan flektiv affikslar soʻzning turgʻun komponenti boʻla olmaydi. Ularni yoki uning teskarisini qoʻshish ildizning semantikasini oʻzgartirmaydi, bu esa oʻz navbatida tarkibning barqarorligini anglatadi. Gapdagi soʻzlarning sintaktik munosabatlarini tartibga soluvchi affikslar quyidagilarga boʻlinadi: 1. Egalik affikslari; 2. Kelishuv affikslari; 3. Shaxs va son affikslari (predikativ affikslar). Shakl oʻzgartiruvchi affikslar soʻzning lugʻaviy maʼnosiga hech qanday taʼsir koʻrsatmaydi, ularni sintaktik bogʻlamaydi, ayni paytda soʻz shaklini oʻzgartirib, sintaktik bogʻlanishga tayyorlaydi. Shakl oʻzgartiruvchi affikslarga quyidagilar kiradi: 1. Soʻz shaklining predikat vazifasini bajarishga moyilligini koʻrsatuvchi feʼlning mayl va zamon shakllari. 2. Soʻzni mazmunli shaklga oʻtishga tayyorlovchi harakat nomlarining shakllari. Bu affikslarni olgan soʻzlar gapning predmeti yoki predmeti vazifasini bajaradi. 3. Gapda kesim affikslarini olgan soʻzlar holat vazifasini bajaradi. 4. Gapda kesim affikslarini olgan soʻzlar aniqlovchi vazifasini bajaradi. Feʼlning funksional-grammatik shakllarini hosil qiluvchi affikslar feʼlning maʼlum sintaktik vazifasini bajarishga moslashadi (gap aʼzolari). Qoraqalpoq tili faktlariga asoslanib, affikslarning chegaralarini aniqlash natijasida tilshunoslik aspektida soʻz yasashining oʻrni bilan bogʻliq masalalar yuzasidan bir qancha xulosalar chiqarish mumkin koʻrinadi. Maʼlum bir davrda tilshunoslikning qaysi sohasiga soʻz yasashini kiritish mumkinligi muammosi munozarali edi. Maʼlumki, soʻz yasash jarayonlarining tilshunoslikdagi oʻrni haqida turli fikrlar mavjud. Agar maʼlum bir guruh olimlar leksikologiya soʻz yasash obʼektlarini oʻrganish bilan shugʻullanishi kerak, deb hisoblasa, boshqa bir guruh olimlar bu tadqiqotlar morfologiya sohasiga tegishli deb hisoblaydilar. Bu ikkala fikr ham asosli. Yuqorida aytib oʻtilganidek, N.A. Baskakov morfologiyada soʻz yasash tizimlarini baham koʻradi. Tilshunoslikda soʻz yasash tizimi sintaksis boʻlimi, soʻz yasash tizimi esa lugʻat boʻlimi vazifasini bajaradi va shu orqali tilning leksik tarkibini boyitishda bevosita ishtirok etadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tildagi soʻz yasash tizimini tilshunoslikning alohida sohasi sifatida emas, balki morfologiyaning maxsus tizimi sifatida koʻrib chiqish kerak, deb taxmin qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baskakov N.A. qoraqalpoq tili. T. II. 1-qism. M., 1952 yil.

2. Guzev V.G. Turkiy fleksiya nazariyasiga oid insholar: Ism. Leningrad, 1989. 144 b.
3. Isxakov F.G., Palmbax A.A. Tuva tili grammatikasi. Fonetika va morfologiya. M., 1961 yil.
4. Oruzbayeva B.O. Qirg'iz tilida so'z yasalishi. Frunze: Ilim, 1964 yil.